

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoonjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoonjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoonjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СЕНА ПОЛЫНИ (ARTEMISIA DIFFUSA H.KRASCH.) В УСЛОВИЯХ ПОЛЫННО-ЭФЕМЕРОВЫХ ПАСТБИЩАХ УЗБЕКИСТАНА

Б.С.Яхьяев

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь

Б.З.Суюнова

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

Аннотация: В условиях Узбекистана пастбищное животноводство является одним из основных отраслей аграрного сектора и основу кормовой базы в данных регионах составляют естественные кормовые растения. В условиях полынно-эфемеровых пастбищах самой распространенным кормовым растением является разновидность полыней. В связи с этим, в данном исследовании была поставлена цель изучение питательной ценности сена из полыни (*Artemisia Diffusa H.Krasch.*) определённых в современной аккредитованной лаборатории «Eurofins Agro Testing Wageningen B.N.» (Нидерланды) на основе европейских стандартов. По результатам анализа, приведены содержание органических и неорганических веществ, анализ углеводов указаны в детергентной системе по показателям NDF, ADF va ADL. Питательность корма изучена по показателям VEM и VEV1, используемое в Голландской системе, а также показатели (DVE, OEB, VOS, FOS (p), Dig.OM%) отражающие процессы пищеварения и дано их описание.

Ключевые слова: полынь, кормовая единица, питательная ценность, коэффициент переваримости.

Введение. Пастбищное животноводство является одним из основных отраслей аграрного сектора Узбекистана и имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности населения. Полноценное кормление сельскохозяйственных животных и укрепление кормовой базы являются основными факторами устойчивого развития отраслей животноводства. Эффективное использование кормов имеет большое значение для повышения производства продукции животноводства, поэтому важное значение имеет определение химического состава кормов и правильная оценка их питательности для балансирования рационов. Следует отметить, что при оценке питательной ценности кормов необходимо учитывать не только состав кормов, но и особенности пищеварения и некоторые биологические особенности животных.

В связи с этим, целью данной работы является дать характеристику основным показателям питательности корма (на примере сена из полыни), которые были определенные современными методами.

Материалы и методы исследования. В качестве корма было выбрано сено из полыни (*Artemisia Diffusa* Н. Krasch.), как основного растения произрастающий в полынно-эфемеровых пастбищах Узбекистана. Образцы растения были скошены и подготовлены к лабораторному анализу по методу [1] на полынно-эфемеровых пастбищах карнабчуля Пахтачинского района Самаркандской области. Химический состав и питательность корма были определены в аккредитованной лаборатории «Eurofins Agro Testing Wageningen B.N.» (Нидерланды) [2] на основе международного проекта «Prepering The Climate Resilient Livestock Development Project».

Результаты исследования.

В таблице №1 приведены основные показатели питательности полынного сена. Данные показали, что содержание сухого вещества составило 919 г, следовательно влажность сена составляет 8,1%.

Таблица № 1

Основные показатели питательности полынного сена, г/кг

Показатели	В корме с первоначальной влажностью	В сухом веществе
DM - сухое вещество	919	
VEM - кормовая единица молока	365	397
VEVI – кормовая единица при откорме мясного скота	286	311
DVE - нерасщепляемый протеин	13	14
ОЕВ – баланс расщепляемого протеина в рубце	-6	-6
VOS - переваримое органическое вещество	316	344
FOS (p) - ферментируемое органическое вещество (в рубце)	307	334
Структурная ценность /кг СВ	4,2	
Dig.OM% - коэффициент переваримости органического вещества, %		38,2

Питательность корма по показателю VEM (кормовая единица молока) является голландской системой оценки энергетической питательности и представляет собой чистое содержание энергии в продукте для дойных коров. Эта единица связана с энергетической ценностью 1 кг стандартизированного ячменя (ячменя с определенным весом гектолитра и содержанием крахмала и т. д.). По определению, энергетическая ценность этого количества ячменя установлена на уровне 1000 кормовых единиц молока. Следовательно, если питательность в показателе VEM у сена полынного составляет 365 g/kg (с натуральной влажностью), то его питательность ниже ячменя в 2,7 раза.

VEVI - эта единица также связана с голландской системой, где питательность объемистых кормов для кормления мясного скота оценивается в показателях чистой энергии. Для определения чистой энергии ее определяют на основании вычетов потерь энергии с мочой и кишечными

газами (метаном) при пищеварении и других обменных процессах, а также энергии, затрачиваемой на терморегуляцию. Фактически эта единица была внедрена в составлении рационов для упрощения расчетов по росту крупного рогатого скота без расчета в ккал или кДж, эта единица равна чистой энергии, которая содержится в 1 кг зерна ячменя, т.е. 1650 ккал. Таким образом, энергетическая ценность анализируемого сена полыни составляет 0,19 ккал (0,311/1,65).

При оценке протеиновой питательности кормов для жвачных животных важно определять нерасщепляемую фракцию протеина (DVE), то есть часть протеина, которая переваривается в кишечном тракте. Потому что, газы в виде метана, образующиеся при разложении азотистых веществ микроорганизмами в рубце, расходуются в качестве энергии, бесполезной для организма. Поэтому нерасщепляемая фракция протеина всасывается в кишечном тракте и участвует в полезных для организма процессах. Доля нерасщепляемого протеина в анализе полынного сена составила 13-14 г/кг.

ОЕВ - баланс расщепляемого протеина в рубце, этот показатель показывает соотношение протеина и энергии, расщепляемое в рубце. Если этот показатель положительный, то это означает, что протеина по отношению к энергии в рубце больше, и наоборот, если показатель отрицательный, в рубце наблюдается недостаток протеина. Как видно, количество протеина в полыни низкое по сравнению с энергией и это соотношение равняется -6 г/кг.

Показатель VOS указывает на количество переваримых органических веществ и определяется расчетным путем. На этот показатель влияют неорганические вещества, то есть чем больше количество сырой золы в корме, тем ниже этот показатель. В нашем анализе этот показатель составил 316 г в корме с естественной влажностью и 344 г в сухом веществе.

FOS (p) - ферментируемое органическое вещество (в рубце), этот показатель является частью переваренного органического вещества (VOS) и указывает на количество, всосавшееся в рубце. Разница между количеством переваренного органического вещества и ферментированного органического вещества в рубце переваривается в кишечнике. На этот показатель влияют быстроусвояемые углеводы (сахар). В нашем примере этот показатель составил 307-334 г/кг.

Структурная ценность кормов определяется физической формой и компонентами сырой клетчатки, которые плохо перевариваются в рубце, включая балластные вещества (главным образом лигнин). Балластные вещества не всасываются в кровь и не обеспечивают организм энергией, они выводятся из организма в неусвояемой форме. Основными задачами этих веществ являются обеспечение движения кормовой массы в разных отделах желудочно-кишечном тракте, а также очищение кишечника, соединяясь с токсинами и выводя их из организма. Чем выше содержание сырой клетчатки в корме, тем выше структурная ценность, кроме этого, высокая структурная ценность корма не позволяет закислению рубца.

Уровень переваримости является важным показателем при оценке питательности кормов, в связи с этим, коэффициент переваримости органического вещества полыни (Dig.OM%) составил 38,2%.

Выводы. При оценке питательности кормов для жвачных животных, определение показателей с учетом особенностей пищеварения и других процессов обмена веществ является важным в составлении полноценных рационов, что позволяет повышению эффективного их использования. На основе полученных результатов, можно сделать вывод, в сене из полыни содержание сухого вещества составило 919 г, энергетическая ценность анализируемого корма - 0,19 ккал, доля нерасщепляемого протеина - 13-14 г/кг, содержание переваримых органических веществ - 316 г в корме с естественной влажностью и 344 г в сухом веществе, ферментируемое органическое вещество - 307-334 г/кг и коэффициент переваримости органического вещества была составил 38,2%.

Список литературы:

1. Yaхуayev B.S., Xaydarov Q.X. "Hayvonlarni oziqlantirish" fanidan o'quv qo'llanma. Fan texnologiyalari, Toshkent 2019.
2. www.eurofins.agro.com.

NOAN'ANAVIY EM –XASHAK BAZASI YARATISHDA KO'KO'T (POTERIUM POLYGAMUM WALDST ET. KIT.) O'SIMLIGINING RIVOJLANISHI

E.I.Xamdamova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

G.A.Suvonova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'oriladigan yerlarda noananaviy yem xashak o'simliklaridan biri Ko'ko't (*Poterium polygamum waldst et. Kit.*) ning o'sishi, rivojlanishiga ekish muddatlari va me'yorlarining ta'siri to'g'risidagi olingan natijalar bayot etilgan.

Kalit so'zlar: Vegetatsiya davri, o'simlik bo'yining balandligi, yon novdalar, 1-chi, ikkinchi, uchinchi tartibdagi yon novdalar, novdalar soni, barg uzunligi, barglar soni, barg eni, gektari, asal beruvchi, oziqabop o'simlik, yem-xashak ekinlari assortimenti.

Kirish. Qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri chorvachilik bo'lib, bu tarmoqni yanada rivojlantirishning asosiy omillaridan biri faqatgina mustahkam yem-xashak zahirasini yaratish bo'lib qolmay, balki uning assortimentini yuqori hosilli ko'p yillik to'yimli oziqabop ekinlar bilan ham boyitish muhim ahamiyatga egadir [1, 2, 7].